

Перів І.

*асистентка кафедри теорії права та конституціоналізму
Навчально-наукового Інституту права, психології
та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0002-0746-4815>*

Зузак Х.

*студентка II курсу, ПВ-207
Навчально-науковий інститут права, психології
та інноваційної освіти,
Національного університету «Львівська політехніка»*

ЛІБЕРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА НОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

**JEL Classification: K 38
SECTION “LAW”: Право**

Анотація. У статті досліджено ціннісно-правові орієнтири трансформації державної політики та законодавства України в умовах європейської інтеграції й воєнних викликів. Обґрунтовано, що ефективність реформ залежить не лише від оновлення інституцій, а й від зміни суспільної свідомості: пріоритету гідності людини, рівності, толерантності, свободи слова, недискримінації та участі громадян у публічному управлінні. Проаналізовано конкретизацію принципів гуманізму, справедливості й законності через верховенство права, гарантії основоположних прав і конституціоналізм та окреслено роль міжнародних стандартів у гармонізації національних норм. Зроблено висновок про необхідність закріплення цих орієнтирів у правотворчості й правозастосуванні для консолідації суспільства та посилення демократичної стійкості держави.

Ключові слова: євроінтеграція, верховенство права, права людини, конституціоналізм, свобода слова, толерантність, громадянська участь, недискримінація, гендерна рівність, публічне управління.

Annotation. The article explores how Ukraine’s European integration agenda and the pressure of recurring security crises reshape the country’s public governance and legal order. It argues that lasting democratic change cannot be achieved through institutional redesign alone: it also requires a stable value framework that guides policy choices and everyday civic practices. The study systematizes key benchmarks that should inform reform, including human dignity, equality before the law, tolerance, freedom of expression, and the prohibition of discrimination, with special focus on gender equality and the protection of vulnerable groups. Building on the doctrine of natural rights and modern constitutional thought, the paper explains how justice, legality and humanism are translated into operational standards such as the rule of law, legal certainty, proportional limits on state power, and effective remedies. The analysis highlights the role of international human-rights instruments and EU *acquis* alignment in improving legislative quality, strengthening courts, and reducing arbitrary decision-making. Attention is also paid to the communicative dimension of governance: without consistent public signals of respect and solidarity, democratic commitments risk remaining declarative and society becomes more fragmented. Finally, the article discusses an important dilemma of the integration process:

external financial and political support may accelerate reforms, yet it can also create dependencies that require careful safeguards for sovereignty and domestic ownership of change. The conclusion substantiates that a rights-oriented value framework, embedded in law-making, implementation and civic education, increases social cohesion and resilience, and provides practical criteria for assessing the progress of reforms during reconstruction.

Keywords. European integration; rule of law; human dignity; constitutionalism; freedom of expression; civil society; non-discrimination; gender equality; public accountability; international human-rights standards.

Вступ

Сучасні виклики, з якими постає українське суспільство, зумовлюють глибоку трансформацію політики та права. Євроінтеграційний курс України передбачає не лише зближення законодавства зі стандартами Європейського Союзу, а й формування нової політичної культури, у центрі якої – людина, її гідність, права і свободи. Саме ціннісна основа реформ визначає їхню результативність: без зміни суспільних установок, без утвердження поваги до індивіда, рівності та відповідальності будь-які інституційні перетворення ризикують залишитися формальними.

Постановка проблеми полягає в тому, що формування нової політичної культури має забезпечити підпорядкування української системи законодавства нормам демократичних і цивілізованих держав світу, водночас зробивши ці норми дієвими в реальному житті. Визнання та розвиток ліберальних цінностей в Україні є пріоритетом, однак супроводжується низкою практичних труднощів: неоднаковим рівнем їх сприйняття в суспільстві, слабкою довірою до інституцій, ризиками декларативності реформ, а також потребою узгодження внутрішніх перетворень із міжнародними зобов'язаннями.

Наукова та практична значущість теми полягає в необхідності визначити, які саме ціннісні орієнтири здатні забезпечити сталість демократичного розвитку та ефективність правових змін. Ліберальні засади – верховенство права, справедливість, гуманізм, рівність, толерантність, свобода слова, недискримінація мають бути не лише проголошеними принципами, а й щоденними стандартами взаємодії держави з громадянами. Від рівня їх реального вкорінення залежить суспільна консолідація, стійкість держави та успішність інтеграції до європейського правового простору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблему ціннісних засад демократії розкрито у працях представників природно-правової традиції та теорії суспільного договору (Т. Гоббс, Г. Гроцій, Ж.-Ж. Руссо), у сучасних дослідженнях конституціоналізму й верховенства права, а також у наукових підходах до політичної культури й демократичної консолідації. Проблематика політичної культури, демократичних цінностей і ціннісного виміру євроінтеграції розглядається у працях українських дослідників, зокрема Галини Куц, Айти Сакун, Тетяни Кадлубович, Дарини Черняк, Дмитра Хачатурова, які аналізують трансформації суспільних орієнтацій, інституційні зміни та їхній вплив на правову й політичну практику. Водночас недостатньо опрацьованими залишаються питання практичного механізму «вкорінення» цінностей у правотворчість, правозастосування та комунікацію влади з суспільством, а також критерії оцінювання ефективності цього процесу в умовах воєнних і повоєнних трансформацій.

Метою даної статті є розглянути ліберальні цінності як основу інтеграції України до Європейського Союзу та становлення нової політичної культури в суспільстві.

Для досягнення мети поставлено такі завдання: розкрити зміст і ключові елементи ліберальних цінностей у контексті демократичного державотворення; визначити зв'язок між політичною культурою та модернізацією законодавства відповідно до міжнародних стандартів; окреслити принципи справедливості, законності (верховенства права), гуманізму та рівності як практичні механізми реалізації прав і свобод; проаналізувати значення євроінтеграції у посиленні стандартів недискримінації, свободи слова й гендерної рівності; визначити проблемні аспекти впровадження ціннісних змін та можливі критерії оцінювання їх ефективності.

Результати

Україна є незалежною, суверенною та демократичною державою, яка послідовно вдосконалює державну політику в інтересах народу [1]. Народ виступає первинним джерелом влади й основою державності. Тому закономірно, що в юридичній науці людина розглядається як центральний елемент державотворення, адже саме її права, свободи та гідність визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Держава формується під впливом історичних, політичних і соціальних чинників. У правовому розумінні держава – це форма організації суспільства, що функціонує на основі загальновизнаних принципів і цінностей. Такі принципи мають бути не лише фундаментом конституційного ладу та правопорядку, а й реальними орієнтирами щоденної поведінки громадян і практики публічного управління.

Лібералізм (фр. *libéralisme*, від лат. *liber* – «вільний») – суспільно-політична доктрина, що ґрунтується на визнанні свободи особистості, пріоритету індивідуальних прав і свобод, а також мирних, правових механізмів здійснення влади та реформ. Водночас свобода індивіда реалізується в межах закону і супроводжується відповідальністю, що забезпечує баланс між приватними інтересами та суспільним благом. Лібералізм традиційно розглядають як одну з класичних політичних ідеологій поряд із консерватизмом і соціалізмом [2].

Доцільно буде зазначити, що лібералізм – це теорія, яка на перше місце ставить індивідуальні права та свободи людини і безпосередньо, ще раз доводить природну правову теорію формування держави, що зазначалося уже раніше. Цю теорію внесли у розвиток права такі визначні науковці як: Т. Гоббс, Г. Гроцій, Ж. Ж. Руссо тощо. До основоположних принципів, які є, безпосередньо, ліберальними належать принципи: справедливості – в нашому розумінні це щось про повагу до гідності, про чітку рівність і те, що унеможлиблює дискримінацію; законності – що можемо урівняти з верховенством права, що свідчить про чітке виконання та підпорядкування нормам нормативно-правових актів; гуманізму – шанобливе ставлення і визнання людини людиною, її статусу та положення; рівності – усі громадяни незалежно від віку, статі, походження, віросповідання є рівними як у правах, так і в соціумі; основоположних прав – вкорінює ідеологію про неухильне дотримання прав і свобод оточуючих, сприяння їх виконанню, а також можливість санкції за їх порушення тощо. Кількість цих принципів є невичерпною, оскільки цінності людей змінюються щодня і цей список поповнюється новими, вагомішими і ціннішими принципами.

До елементів лібералізму дослідники відносять: індивідуалізм, свободу особистості, розум, рівність, толерантність, суспільну згоду та конституціоналізм [3, с. 32].

Україна на шляху до вступу в Європейський Союз у свою систему ліберальних цінностей додає численну кількість нових – це ті, які є міжнародними і визнаються усіма країнами світу. Звісно, базові принципи, які зазначали раніше, є у системі кожної держави, але більш новітніші науковці виділяють окремо, до них належать: гендерна рівність, свобода слова, захист прав ЛГБТ тощо.

Андрій Баумейстер підкреслює, що вільні громадяни мають самі вирішувати світоглядні питання, а держава не має права втручатися, якщо вона вважає себе європейською та демократичною. На думку філософа, це послаблює Україну в її боротьбі з ворогом. Він заявив, що за останні десять років Україна не розвивалася як країна, яка проголосила себе демократичною і вільною. Також він вказує, що влада використовує мову розрізень, відчужень та опозицій («правильно – неправильно», «хороше – погане», «патріоти – непатріоти»). У такій системі немає солідарності, ми стаємо внутрішньо слабшими, на його переконання: «Я б насамперед змінив внутрішню політику, посилаючи сигнали про те, що «ми вас усіх поважаємо, цінуємо кожну людину, кожну людину, кожне життя. Кожна людина нам дорога». Держава не посилає таких сигналів» [4, с. 187]. Погоджуємось з думкою філософа, оскільки ми бачимо, що засади демократизму в нас хоч і визнані, проте вони все ж не вкорінилися. Народ багато чого не вирішує, а вирішує влада. Баумейстер вірно підкреслює, що це спиняє нашу боротьбу, в певній мірі ми стаємо самі собі ворогами, що погано впливає на становлення нації і це те, над чим треба негайно працювати.

Ідеї відкритого суспільства часто протиставляються авторитарним режимам, таким як росія. Україна намагається побудувати свою ідентичність як «не-росія» або «анти-росія», приймаючи ліберальні цінності та відмовляючись від авторитарних практик. Цей процес підтримується західними партнерами, які надають фінансову та політичну підтримку. Однак ця підтримка має також і зворотний бік, оскільки створює залежність від зовнішніх ресурсів і впливу, що може обмежувати суверенітет країни [4, с. 188].

Україна стоїть перед викликом знаходження балансу між впровадженням ліберальних цінностей та збереженням своїх національних інтересів і традицій. Позитивні приклади сусідніх країн, таких як Словаччина і Угорщина, демонструють, що цей баланс можливий. Важливо, щоб Україна продовжувала свій шлях до демократизації, одночасно враховуючи специфіку свого соціокультурного контексту та історичної спадщини. Збереження національної ідентичності та традицій у поєднанні з впровадженням демократичних реформ може стати основою для стабільного і процвітаючого майбутнього країни [4, с. 189].

Це знову нам доводить, що лише наші власні сили і наша могутність зможе допомогти побудувати нам гідну державу європейського зразка, яка збереже нашу ідентичність. Ми маємо почати з політики, яка дозволить людям отримати повне виконання їх прав та свобод. Шлях до гендерної рівності, як початковий етап, дуже складний, але ми почали і ця політика діє та нашу користь.

Гендерна рівність – рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства [5]. Дане твердження має різноманітну кількість визначень, одне із них доцільно широко розкриває суть даної політики: гендерна рівність – це рівні права людини для кожного члена суспільства без огляду на його стать, в економічному, культурному, політичному житті суспільства кожна людина має мати рівні права і можливості, без будь – яких обмежень з огляду на статеву належність [6, с. 45-46].

Тюріна Д. М. підкреслює, що гендерна державна політика є маркером демократичності суспільства, адже в демократичній державі дискримінація за ознакою статі є неприпустимою [7, с. 276]. Водночас, на її думку, в Україні (зокрема в контексті євроінтеграції) проблему гендерної рівності часто трактують звужено – переважно як забезпечення прав жінок у державному управлінні, бізнесі, освіті тощо. Дослідниця звертає увагу, що попри позитивну динаміку жіночого підприємництва (частка ФОП, відкритих жінками, в останні роки є вищою, ніж у чоловіків), наявні й суттєві виклики: зокрема, погіршення позицій України в окремих міжнародних рейтингах. Це, на її переконання, свідчить про необхідність подальшого вдосконалення гендерної політики як на державному рівні, так і на рівні кожного конкретного бізнесу [7, с. 276]. Зараз ця політика стає ще важливішою і докорінно іншою – в умовах війни, бо саме війна змінює весь шлях, який українці проходили і безумовно впливатиме на формування майбутнього. Ми повинні поставити перед собою ціль – рівність усіх прав і свобод громадян – як ключову ліберальну цінність, тоді цей крок потягне за собою і гендерну рівність, як виконання одного з етапів наближення до ЄС. Для нас це повинно стати ключовим пріоритетом, бо суспільство, де правами усіх громадян нехтують не зможе дійти до вирішення питань такого масштабу і стати провідною на світовій арені.

Суспільно-політичні події, пов'язані з повномасштабною агресією РФ проти України, істотно посилили увагу до гендерного виміру державної політики, насамперед у секторі безпеки й оборони. На практичному рівні це проявилось, зокрема, у проблемах матеріально-технічного забезпечення військовослужбовців: дефіцит або невідповідність елементів форми й спорядження, розрахованих переважно на «середньостатистичні» чоловічі параметри, засвідчив наявність інституційних прогалин у врахуванні різноманітності потреб особового складу. У науковому сенсі така ситуація виходить за межі питання забезпечення, оскільки вказує на потребу переходу до гендерно чутливого планування, стандартів і процедур у Збройних Силах та суміжних структурах.

Дослідники наголошують, що стереотипне уявлення про виконання жінками в армії переважно «офісних» або допоміжних функцій не відповідає реальній структурі служби: жінки представлені в бойових підрозділах, зокрема серед снайперів, артилерійських і механізованих підрозділів, а також у підрозділах спеціального призначення [8, с. 738]. Водночас підкреслюється наявність об'єктивно відмінних потреб у забезпеченні військовослужбовців і військовослужбовиць, що стосується медичного супроводу, доступу до засобів особистої гігієни, належного одягу та психологічної підтримки. Це, своєю чергою, зумовлює необхідність інституціоналізації гендерно чутливого підходу в системі планування ресурсів та соціальних гарантій у секторі безпеки й оборони [8, с. 738].

Окремого аналізу потребує гендерний вимір гуманітарного реагування. Різноманітність соціальних груп, у тому числі гендерних, формує відмінні потреби населення – від забезпечення базовими товарами до організації спеціалізованої психологічної допомоги. У цьому контексті науковці посилаються на документ ООН Rapid Gender Analysis of Ukraine, підготовлений на основі інтерв'ю та опитувань у дев'ятнадцяти регіонах України в період 2–6 квітня 2022 р., який фіксує гендерні аспекти кризової ситуації та пропонує рекомендації для урядів, міжнародних організацій і суб'єктів, залучених до гуманітарної діяльності [8, с. 738].

Важливою складовою гендерної проблематики в умовах війни є питання біженців та внутрішньо переміщених осіб. Оскільки значну частку осіб, які вимушено покинули місця проживання, становили жінки, актуалізуються питання доступу до соціальних послуг, працевлаштування, безпеки, а також гарантій недискримінації та захисту прав різних груп населення [8, с. 738].

Крім того, у площині гарантування прав і свобод людини особливої уваги потребує протидія сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, та належна реакція держави на такі правопорушення. Ідеться про невідворотність відповідальності, ефективні механізми документування, доступ до комплексної допомоги постраждалим і формування інституційної довіри до органів правопорядку та правосуддя [9].

Водночас реалізацію принципу рівності доцільно розглядати комплексно, враховуючи права та інтереси різних соціальних груп, зокрема й чоловіків, які в умовах воєнного стану стикаються з обмеженнями та обов'язками, пов'язаними з мобілізаційними процедурами. У такому розумінні гендерна рівність не зводиться до протиставлення статей, а постає як вимога справедливого, пропорційного та недискримінаційного підходу держави до кожного громадянина.

«Гендерна справедливість – це процес справедливого ставлення до жінок і чоловіків, що вимагає спеціальних заходів для компенсації історичних і соціальних упущень, невідповідного становища, які заважають жінкам і чоловікам займати рівні позиції» - виділяють твердження дослідники [10, с. 220].

Україна сьогодні виборює нову якість людяності. І в цій боротьбі важливо, щоб цінність людини, незалежно від статі, залишалася головним принципом нашої державності. Наші пріоритети повинні націлитися на добробут, на спокій та забезпечення прав, як зазначала раніше. Одним з варіантів формування сучасної політики та свідомого суспільства - це зміни до положень навчальних дисциплін і внести туди ту дисципліну, назва якої і матеріали якої безпосередньо, формували б у сучасної молоді гідні якості, гідних громадян, які цінують не лише себе, а й права інших, які зможуть не вчиняти булінгу і формуватиме правову культуру, що за невиконання основоположного завжди буде санкція. Бо це є зло, а зло покаране повинно бути завжди, не залежно від статі, віку, раси, національності – це є передумова до рівних прав і в першу чергу їх виконання. Бо краще усвідомлювати яку велику ціну можна заплатити, ніж відчувати всюдозволеність і безкарність.

Стратегія впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2022 р. № 1163-р (далі – Стратегія) визначає базові принципи, цільові групи, стратегічні цілі та завдання щодо реалізації державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти. Проте освітній

процес є недостатньо чутливим до проблем гендерної рівності, попередження та протидії дискримінації за будь-якою ознакою [11, с. 18].

Державні органи влади, зокрема Міністерство освіти і науки України, здійснює низку заходів, спрямованих на реалізацію Стратегії:

- 1) уносить зміни до нормативно-правових актів щодо формування не-дискримінаційного освітнього середовища в закладах освіти;
- 2) ураховує принцип рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
- 3) забезпечує ведення документації з урахуванням принципів толерантного ставлення до представників національних меншин;
- 4) розробило і запроваджує гендерно-зорієнтовану політику та програми для формування недискримінаційного освітнього середовища;
- 5) аналізує документи (програми, плани тощо), розробляє рекомендації;
- 6) здійснює гендерно-правову експертизу нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері освіти, навчальних програм, підручників, посібників тощо [11, с. 19].

Ми проходимо цей шлях, йдемо щоразу уступаючись, але лише сильні здобувають перемогу, а наш народ вже котрий рік доводить, що ми сильна, стійка та витривала нація. І ця політика – сучасна, нова дасть поштовх до світового визнання та того, що ми народ – де ліберальні цінності є пріоритетом життя, є основою кожного і кожної. Для цього важливо, щоб кожен із нас працював на своєму місці – над собою, над власними цінностями, над створенням суспільства гідних людей. Бо сформувавши гідну країну ми зможемо в першу чергу, коли кожен почне виховувати в собі певну правову культуру. Ми не одноразово стверджуємо, що ми в праві вибирати своє майбутнє і лише від нас це залежить. З свого боку намагаємось донести до сучасних підлітків важливість нас, як нації, важливість їх знань, що зможуть привести країну до процвітання. Лекції, які ми вже не одноразово проводили прокладуть і мені, і їм хороший старт для формування гідного покоління, яке знає свої права і вміє їх відстоювати.

Висновки

Підсумовуючи, можна стверджувати, що ліберальні цінності є не абстрактною декларацією, а практичним «каркасом» оновлення політичної культури України. Їхній зміст полягає у визнанні людини найвищою соціальною цінністю та у вимозі, щоб держава діяла в межах права, поважала гідність, забезпечувала рівні можливості й створювала ефективні механізми захисту прав і свобод. Успішна євроінтеграція в цьому сенсі означає не тільки адаптацію норм до європейських стандартів, а й реальне засвоєння суспільством принципів верховенства права, справедливості, толерантності та недискримінації як повсякденних правил взаємодії. Водночас держава не існує «поза» громадянином: якість політики визначається рівнем громадянської участі, відповідальності та готовності вимагати прозорості й підзвітності від влади. Саме тому становлення нової політичної культури є спільним процесом, у якому законодавчі зміни мають підкріплюватися суспільним запитом і практикою їх виконання. Отже, вкорінення ліберальних орієнтирів у праві та свідомості громадян здатне стати підґрунтям для консолідації суспільства, зміцнення демократичної стійкості та формування передумов довгострокового добробуту України.

Список використаних джерел:

1. Конституція України від 24 серпня 1996 р. №30. ст. 141. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
2. Лібералізм. Велика Українська Енциклопедія : веб-сайт. URL: <https://vue.gov.ua/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC>
3. Добросердов А. Р. Поняття та зміст правового лібералізму. Правничий часопис Донецького національного університету ім. Василя Стуса. 2024. С. 31-38. URL: <file:///C:/Users/User/Downloads/16157->

- %D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-32156-1-10-20240917%20(1).pdf
4. Панасюк М. О. Соціокультурна, філософська та ідеологічна складова як прецедент у сучасному українському суспільстві. Інноваційна наука: пошук відповідей на виклики сучасності: збірник наукових праць з матеріалами II Міжнародної наукової конференції, м. Житомир, 5 липня, 2024 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп, 2024. 226 с. URL : https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QaenF7HyB3zoUyhNsWAZYNZqh3EgtievXCmzsbiDB9VWUmCRXppbfBIJz1v1KqiSO3HQBjmZx6kuf6m3gDoGHAzWBgY06icq3wSRgw7ySJYorpBbR5Mu38jhCzDGERSGhCuCe-7uryUx2fh2Q6ol9_Xp6zrqn7eRKJ7QYNrlyIiJeBWz4Ne3kYTCboi1okmY8jUXTbi4zWoDDuYozfBbK4Lf-9sbfHCw57UQ-V5Aam50199H6qTu3l0dQkk_O8DyU-d3m_FMiC8r8_1h3PJEkpeIXxTGkGWopo5NmQGHomJ0-yN4kMI
 5. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 8 вер. 2005 р. №2866-IV. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2866-iv-3177>
 6. Перів І. В., Андрусак І. П., Романова А. С. Правове забезпечення гендерної рівності : словник основних термінів і понять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право / Львів : Растр-7, 2024. 218 с.
 7. Тюріна Д. М. Соціально-економічний аналіз державної гендерної політики в умовах євроінтеграції України. Національний університет Цивільного захисту України. Сер. Державне управління. Вип. 2 (19). 2023. С. 273-284. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/19449/1/Zb%D1%96rnik%20NUCZU_2_023_2_19%2B%2B%20%284%29.pdf
 8. Шанидзе О. Д. Особливості гендерної політики під час війни : досвід 2022 року. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я. 2022. С. 738. URL : <https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/ffdca2f7-2e96-4cff-a654-8b00be685975/content>
 9. Горчинська О. З лютого 2022 року Офіс генпрокурора зафіксував 287 випадків сексуального насильства, пов'язаного з вторгненням. NV. UA. URL: <https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/seksualne-nasilstvo-skojene-rosiyanami-pid-chas-viyni-v-ukrajini-statistika-ofisu-genprokurora-50409626.html>
 10. Лозінський М. В. Павлюк Н. М. Гендерна рівність як правова категорія. Проблеми державотворення в Україні. 2021. Антикорупційна діяльність : матеріали доповідей Наукового семінару до дня спеціаліста-правника (м. Львів, 8 жовтня 2021 р.). Львів: Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2021. 381 с. URL: <https://li-maup.edu.lviv.ua/uploads/media/content/Nauk%20seminar%2008.10.2021.pdf#page=216>
 11. Козирева Л., Гіль С. Реалізація гендерної політики в закладі загальної середньої освіти: управлінський аспект. Школа Управління. 2024. URL: <https://september.moippo.mk.ua/index.php/sept/article/view/372/311>